

RESURSE EDUCATIONALE DIGITALE. FACILITAREA PREDĂRII ȘI EVALUĂRII LIMBILOR STRĂINE ÎN PERIOADA PANDEMIEI

CZU: 811(1-87)`243:37.091.3

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7623913>

Mădălina Roxana Smochină (Bulai)

ORCID 0000-0001-9194-0142

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România

During the pandemic period, the teachers had to improve their lessons using modern technology in order to determine students to learn. This article includes some online tools and open educational sources for language teaching and learning. These teaching resources can be effectively used in language lessons to increase students' motivation, arouse their interest in assimilating the content, and improve knowledge quality. Pandemia "teaches" us how to have interactive lessons and involved students. The integration of digital technologies in language learning determines teachers and researchers to rethink the language classroom and include digital technology in the existing language education curricula.

Cuvinte-cheie: tehnologie digitală, predare, evaluare, resurse educaționale interactive.

Keywords: digital technology, teaching, assessment, interactive educational resources.

Educația modernă presupune schimbări majore în ceea ce privește modul în care sunt transmise informațiile studenților în perioada actuală. Admitem faptul că în actul educațional accentul s-a mutat de la asimilarea cunoștințelor la formarea competențelor.

Dotarea instituțiilor cu dispozitive moderne, resurse electronice și conectarea la internet au contribuit la introducerea unor noi tehnologii pedagogice în procesul instructiv-educativ. Toate aceste tehnologii inovatoare au dus la o îmbunătățire a modului de predare a limbilor străine și o motivare sporită a studenților în raport cu nevoile vieții moderne.

Digitalizarea activităților didactice a luat amploare în perioada de izolare din cauza Coronavirusului COVID-19, când activitățile educaționale față în față au fost mutate online, iar resursele principale utilizate în procesul educațional au fost site-urile și instrumentele de lucru la distanță.

În vremurile de izolare, ne-am confruntat cu perioade de adaptare la munca și predare online. Cei care au predat întotdeauna într-o clasă tradițională, utilizând metode de predare clasice s-au văzut nevoiți să reanalizeze conținutul științific făcându-l atractiv pentru un public ce respecta „distanțarea socială” educațională.

Prin urmare, restricțiile provocate de perioada pandemică au determinat noi provocări și idei inovative în abordarea pedagogică, contribuind la o bună înțelegere intergenerațională care a continuat și după redeschiderea spațiilor educaționale.

Desfășurarea online a orelor de limbi străine a dus la apariția unor platforme educaționale eficiente și atractive în rândul studenților, determinând o îmbunătățire a actului educațional.

Pentru a promova multilingvismul și accesul la o formare de calitate în domeniul limbilor străine, Comisia Europeană în colaborare cu ECML (Centrul european pentru limbi moderne – Consiliul Europei) au elaborat o serie de resurse de învățare online pe durata pandemiei de coronavirus, proiectele fiind finanțate de Uniunea Europeană.

Treasure chest of resources (Cufărul cu resurse) este unul dintre site-urile elaborate de ECML, unde pot fi găsite cu ușurință resurse inspirate, bazate pe cercetare de ultimă generație, jocuri lingvistice și activități diverse pentru profesori.

Instrumentele elaborate și resursele educaționale deschise pentru predarea și învățarea limbilor străine dezvoltate de proiectul ICT-REV sunt disponibile online și gratuit. Inventarul conține o listă de instrumente care au fost evaluate având în vedere criteriile specifice.

Write & Improve este un instrument online gratuit dezvoltat de Universitatea din Cambridge pentru a ajuta cursanții de limba engleză să-și îmbunătățească abilitățile de scriere. Elevii își aleg nivelul și apoi primesc o selecție de sarcini de scriere care se potrivesc cu acel nivel. Odată ce sarcina a fost trimisă, instrumentul atribuie automat o notă adecvată și oferă, de asemenea, feedback cu privire la scris, pe care elevii îl pot încorpora ulterior în textul original. Elevii își pot crea propriile teme de scris.

Factile este o platformă online care permite profesorilor să creeze jocuri pentru a verifica progresul elevilor și a previzualiza sau revizui materialele de învățare. Oferă o versiune gratuită. Educatorii pot fie să-și creeze propriul test, fie să aleagă unul dintre miile de șabloane de joc prefabricate. Factile poate fi utilizat pentru atât pentru învățarea la distanță, cât și pentru cea face to face.

Excalidraw este un instrument interactiv de tablă albă care permite utilizatorilor săi să creeze cu ușurință hărți și diagrame mintale. Se pot adăuga diferite forme, se pot schimba culorile și se pot scrie texte. De asemenea, utilizatorii pot invita alte persoane să lucreze împreună pe aceeași tablă. Este un instrument excelent de utilizat în clasă ca tablă virtuală. Este un instrument colaborativ, ușor de utilizat, care este foarte practic pentru activitățile de brainstorming.

ILOBify este o aplicație online gratuită creată de profesori pentru a ajuta elevii să-și îmbunătățească cunoștințele de franceză și engleză. Acest instrument oferă resurse diferite, cum ar fi cursuri sau aplicații pentru a exersa cele două limbi, precum și recomandări de citire, scriere și filme. În plus, oferă posibilitatea unei sesiuni de conversație cu un vorbitor nativ pentru a îmbunătăți abilitățile de ascultare și vorbire. Este complet gratuit, dar utilizatorii trebuie să se înregistreze pentru a avea acces la toate resursele.

Crossword Labs este un instrument utilizat pentru a construi, tipări, partaja și rezolva cuvinte încrucișate. Utilizatorii trebuie doar să introducă un titlu, precum și cuvintele pe care să le includă în acesta. Puzzle-urile pot fi create în orice limbă. De asemenea, puteți găsi un puzzle de cuvinte încrucișate gata făcute pe multe subiecte diferite. Este un instrument simplu și eficient pentru a crea tot felul de cuvinte încrucișate. Excelent pentru a exersa vocabularul sau gramatica.

iSLCollective este o aplicație online în care profesorii din întreaga lume își împărtășesc materialele didactice de acasă pentru ca alți educatori să le folosească. Trebuie doar să vă înregistrați pe platformă pentru a avea acces la sute de foi de lucru gratuite, lecții video și diapozitive. În prezent, este disponibil pentru materiale în engleză, franceză, germană, spaniolă, portugheză și rusă fiind organizat pe subiecte și tipuri de materiale, făcând aplicația foarte ușor de utilizat.

Puzzlemaker este un generator de puzzle pentru profesori și studenți. Cu acest instrument, utilizatorii pot crea și imprima căutări de cuvinte, încrucișări, puzzle-uri matematice și multe altele. Este foarte rapid și ușor de utilizat. Listele personalizate de cuvinte pot fi adăugate pentru a lăsa apoi Puzzlemaker să genereze tipul de puzzle selectat. Oferă o varietate de puzzle-uri de creat, permițând profesorilor și elevilor să creeze puzzle-uri pentru o activitate distractivă. Utilizatorii pot alege să facă un puzzle mai ușor sau mai greu. Nu este nevoie să vă înregistrați pe site. Singurul dezavantaj ar fi nevoia de a descărca imediat puzzle-urile create pentru a nu le pierde.

Text Analyzer este o aplicație online gratuită pe care profesorii o pot folosi pentru a evalua nivelul de dificultate al unui text în limba engleză în conformitate cu Cadrul European Comun sau Nivelurile CEFR. În plus, acest instrument are și alte funcții, cum ar fi generarea de liste de vocabular sugerat și direcționarea utilizatorilor către un dicționar online pentru a-și arăta semnificația. Trebuie doar să copiați și să lipiți textul dorit pentru a analiza, iar Text Analyzer se ocupă de restul. Poate fi folosit pentru a determina nivelul aproximativ de competență pentru care este potrivit textul, pregătind astfel activități de clasă mai bune pentru elevi. Rezultatele devin mai precise atunci când se analizează texte de peste 50 de cuvinte. De menționat că funcționează doar cu texte în engleză.

Digital dialects e un site web gamificat de învățare a limbilor străine care oferă materiale interactive pentru învățarea a aproximativ 80 de limbi, inclusiv multe limbi minoritare și pe cale de dispariție. Materialele conțin exerciții pentru exersarea și învățarea gramaticii, vocabularului, ortografiei, frazelor și scripturilor și alfabetelor. Listele de vocabular sunt însoțite de resurse audio pentru exersarea abilităților de pronunție și ascultare. Exercițiile pot fi folosite pentru învățarea independentă, precum și în sala de clasă. Site-ul web oferă, de asemenea, informații despre cultură și limbă, link-uri către alte resurse utile și sfaturi pentru învățarea limbilor străine.

Youglish este un instrument online conceput pentru a-i ajuta pe utilizatori să-și îmbunătățească pronunția în limba dorită (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, chineză). Pur și simplu trebuie introdus cuvântul sau expresia pe care doriți să o pronunți în bara de căutare și Youglish va oferi sute de videoclipuri în care cuvântul dorit este rostit în context. De asemenea, oferă o analiză fonetică a cuvântului căutat. Este, de asemenea, un instrument excelent pentru a vă extinde cunoștințele de vocabular în context. Cu limbi precum engleza, portugheza, chineza și franceza, se poate alege chiar și accentul dorit.

În urma investigațiilor făcute admitem faptul că utilizarea platformelor digitale pentru predarea limbilor străine prezintă numeroase avantaje. Acestea vin în sprijinul studenților pentru a-și însuși cu ușurință diferite fenomene lingvistice și de a forma competențe de comunicare. De menționat faptul că activitatea digitală îl are în centru pe student în timp ce profesorul este doar un mediator ce dirijează actul educativ.

Pandemia a facilitat accesul la resursele educaționale online, oferind posibilitatea profesorilor să implementeze activități inovatoare, să permită studenților să asculte și să comunice cu vorbitori nativi din spațiul personal, sporind calitatea activității didactice.

Un alt aspect ce necesită atenție este sistemul de evaluare implementat în perioada pandemiei. S-a constatat că utilizarea instrumentelor digitale în verificarea cunoștințelor a redus starea anxioasă a studenților, transformând această activitate într-una plăcută și atractivă.

Kahoot! reprezintă un instrument foarte bun pentru testarea rapidă a cunoștințelor tuturor elevilor, în timp real, la curs. Pentru ca elevii să vadă cerințele este necesară prezența profesorului, întrebările fiind adresate una câte una, pe rând. Timpul de răspuns este scurt, fiind eliminată tendința de a fraudă testul.

Educaplay, *Quizizz* sau *LearningApps*, pot fi utilizate atât la curs, cât și în afara lui (de exemplu, ca temă de casă), deoarece pot fi accesate oricând printr-un link oferit de profesor.

Quizlet permite crearea de *flashcards* foarte utile pentru procesul de învățare, deoarece studenții se pot autoevalua și pot decide ce informații necesită aprofundare.

Microsoft Teams este o platformă creată pentru meeting-uri online. Numeroase sisteme educaționale au utilizat-o pentru organizarea cursurilor pe timpul pandemiei. Întâlnirile de pe această platformă pot fi organizate sub formă de sesiuni de examinare orală. Platforma oferă și o tablă virtuală cu ajutorul căreia participanții pot fi evaluați.

Google Forms este una dintre cele mai populare metode de chestionare online. Modelul testului clasic din clasă este ușor de adaptat în cadrul acestei aplicații. Întrebările pot fi grilă, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, sau pot fi întrebări cu răspuns liber.

În ceea ce privește eficiența evaluării online părerile sunt împărțite.

Pe de o parte unii cercetători o consideră relevantă și benefică, ușurând activitatea profesorilor și facilitând accesul la rezultate rapide.

Pe de altă parte, se consideră că astfel de notări sunt lipsite de transparență, iar rezultatele elevilor nu reflectă realitatea, întrucât tendința de copia este mare și nu poate fi verificată.

În urma analizelor efectuate susțin eficiența evaluării online, deoarece acest tip de evaluare oferă studenților un feedback rapid sesizându-se, cu ușurință, progresul sau regresul, punctele tari și punctele slabe cu care se confruntă. Consider că o astfel de evaluare elimină orice eroare umană de notare și îmbunătățește sistemul educațional, cursantul fiind notat rapid și obiectiv.

Constatăm că sistemul de evaluare implementat în perioada crizei cu coronavirus încă s-a păstrat, implementându-se catalogul digital sau corectarea digitală a testelor naționale. Scopul unei

astfel de implementări este de a obține concluzii relevante la nivel național a cunoștințelor pe care le dețin studenții, iar performanțele fiind notate într-un sistem centralizat pentru a avea o statistică clară a rezultatelor înregistrate.

Așadar, datorită pandemiei procesul de globalizare a luat amploare inovând întreg sistemul educațional românesc și digitalizând activitățile educative. Prin introducerea platformelor educaționale și utilizarea metodelor interactive în cadrul orelor de curs rezultă la un demers didactic atractiv și motivant în cadrul căruia participanții reușesc să se concentreze mai mult timp, crescând interesul pentru conținutul educațional transmis.

Referințe bibliografice :

1. ADĂSCĂLIȚEI, Adrian (2007), *Instruire Asistată de Calculator*. Iași: Editura Polirom
2. DUDNEY, Gavin (2008), *How to Teach English with Technology*. Gandia, Valencia, Spania: Pearson Longman
3. MOTTERAM, Gary (2013), *Innovations in learning technologies for English language teaching*. London: British Council, p. 4
4. PAIU, Mihail (2012), *Tehnologiile informaționale ca suport indispensabil pentru un învățământ eficient*. În *Studia Universitatis*, nr. 5(55), 2012. p. 46-50
5. STOICA, Anuța Loredana (2022), *Beneficiile utilizării platformelor e-learning în predare-învățare*. Arad: Editura Școala Vremii, p. 6
6. <https://www.ecml.at/Resources/TreasureChestofResources/Learners/tabid/4405/language/en-GB/Default.aspx>
7. <https://www.ecml.at/Resources/InventoryofICTtools/tabid/1906/language/en-GB/Default.aspx>